
**ZOONOSES: UMA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA EM UMA ESCOLA
MUNICIPAL DE PEDRO II – PI ACERCA DOS RISCOS DA
CONVIVÊNCIA COM ANIMAIS SILVESTRES**

DOI: 10.5281/zenodo.13770446

Douglas Henrique de Sousa Oliveira¹

¹Licenciatura em Ciências Biológicas – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - *Campus* Pedro II
douglasoliveiracosta55@gmail.com

Andréia Gomes de Andrade²

²Licenciatura em Ciências Biológicas – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - *Campus* Pedro II
andreaandrade381@gmail.com

Thaís dos Santos Azevêdo³

³Licenciatura em Ciências Biológicas – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - *Campus* Pedro II
thaisazevedo517@gmail.com

AT04: Educação Ambiental.

RESUMO: Zoonoses são definidas como doenças infecciosas com ciclo de transmissão entre animais e seres humanos, as quais podem ter patógenos virais, parasitários ou bacterianos. Ações de prevenção contra zoonoses são caracterizadas por serem feitas de forma temporária ou permanente, alterando conforme o contexto epidemiológico, por meio de ações, estratégias e atividades de Educação Ambiental. Assim, o presente trabalho teve como objetivo a elaboração e aplicação de uma intervenção pedagógica utilizando-se palestra e um jogo lúdico, como ferramenta para sensibilização dos riscos da convivência com animais silvestres. O trabalho foi desenvolvido na cidade de Pedro II, Piauí, em turma de 5º ano do Ensino Fundamental I de uma escola municipal. Notou-se que ainda há um baixo conhecimento por parte das crianças sobre o tema zoonoses e que palestras e jogos podem contribuir de forma significativa para disseminar conhecimento acerca do tema, evidenciou-se também a necessidade de mais trabalhos como estes, sobretudo com crianças e jovens.

Palavras-chave: Educação; Prevenção; Zoonoses.

1. INTRODUÇÃO

Uma zoonose é definida como uma doença infecciosa com ciclo de transmissão entre animais e seres humanos. Os patógenos zoonóticos podem ser virais, parasitários ou bacterianos, sendo transmitidos para humanos por contato direto, meio ambiente, alimentos e água contaminados. As zoonoses representam um grande problema de saúde pública ao redor

do mundo, devido ao contacto entre humanos e outros animais, sobretudo os silvestres, seja tendo estes como companheiros domésticos ou em seu ambiente natural (OMS, 2020).

No Brasil, as zoonoses mais relevantes e registradas com mais frequência são a febre maculosa, leptospirose, febre amarela, doença de Chagas, malária, dengue e leishmaniose (Pavanele *et al.*, 2019). No Nordeste, a Leishmaniose Visceral (LV), popularmente conhecida como calazar, tem sido notificada em uma alta frequência, tendo perfis epidemiológicos diferentes, distribuindo-se como doença urbana e rural. Somente no ano de 2020 foram registrados 959 casos da LV nessa região, sendo os estados mais afetados: Maranhão (329 casos), Ceará (177 casos), Bahia (142 casos) e Piauí (103 casos) (Brasil, 2022; Azevêdo *et al.*, 2022).

A ação humana, como por exemplo, a degradação do meio ambiente e consequentemente a destruição dos *habitats* naturais por atividades como o desmatamento para a extração de madeira, pecuária, mineração, caça e comércio ilegal, causam o aumento da relação entre os animais silvestres e os seres humanos, ocasionando a quebra do ciclo de vida dos patógenos, ocasionando o surgimento de novas doenças impactando a saúde pública (Ferreira; Barros, 2020; Rabello; Oliveira, 2020).

Ações de prevenção contra zoonoses são caracterizadas por serem feitas de forma temporária ou permanente, alterando conforme o contexto epidemiológico, por meio de ações, estratégias e atividades de Educação Ambiental (Brasil, 2016). Dessa forma, para Hobbs *et al.* (2019), as produções de trabalhos sobre zoonoses em escolas possuem extrema importância para sociedade, contribuindo com informações fundamentais para prevenção dessas enfermidades.

Assim, o presente estudo pretende apresentar a elaboração e aplicação de uma intervenção pedagógica em uma turma de 5º ano do Ensino Fundamental I em uma escola municipal da cidade de Pedro II, Piauí, como forma de sensibilização das doenças que podem ser transmitidas por animais silvestres.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho foi realizado na cidade de Pedro II, localizada no estado do Piauí, durante os meses de outubro e novembro de 2022. Pedro II está localizada na região Centro-Norte do estado, tendo uma área territorial de 1.544,413 km², sua população é de aproximadamente de 38.812 habitantes (IBGE, 2021). A escola escolhida para a realização da intervenção pedagógica foi a Unidade Escolar Anexo Monsenhor Lotário Weber, estabelecida

na rua Agostinho Alves, no bairro Vila Operária, zona urbana do município. O estudo contou com a participação de 21 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental II, do turno matutino.

A intervenção pedagógica foi dividida em quatro momentos: 1) aplicação de um questionário pré interventivo contendo as seguintes questões: você sabe o que são zoonoses? Você conhece as doenças que podem ser transmitidas por animais silvestres? Você conhece as formas de prevenção contra zoonoses? Você sabe como o ser humano pode influenciar no aumento da propagação de zoonoses? 2) Em seguida, foi ministrada uma palestra intitulada “conhecendo as zoonoses transmitidas por animais silvestres” expondo como podem ocorrer o surgimento e propagação de doenças provenientes de ambientes silvestres e a ligação do homem com o tema, com duração de 01h00. 3) Posteriormente, aplicou-se o jogo didático de perguntas e respostas “QUIZ zoonoses e animais silvestres”, como forma de dinamizar e promover uma forma divertida de aprendizagem sobre o tema. 4) Por fim, foi reaplicado o mesmo questionário, com o acréscimo da seguinte questão: qual momento da intervenção pedagógica você mais gostou? Com o intuito de perceber os impactos da proposta sobre o conhecimento dos estudantes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a aplicação do primeiro questionário observou-se que na primeira questão, que trata do conceito de zoonoses, 85,70% dos alunos responderam que não sabiam o que eram zoonoses, e somente 14,50% afirmaram saber. Já na reaplicação do segundo questionário, houve uma melhoria nos resultados, onde 90,50% dos alunos, confirmaram conhecer esse conceito, e 9,50% disseram desconhecer tal assunto.

Em um estudo similar realizado na cidade de Mossoró-RN por Alves *et al.* (2020), também com a participação de crianças, os autores obtiveram informações semelhantes, onde 100% das crianças entrevistadas por eles desconheciam o termo zoonoses. Tais resultados, podem ser explicados pelo fato de as crianças não serem introduzidas a termos técnicos como esse, desde cedo, por exemplo, na própria escola, como em livros didáticos, ainda mais em mídias sociais, como animações e filmes, que se destinam ao público infantil. Assim, pode-se afirmar que as crianças e a comunidade em geral, não tem acesso a este tema, mostrando-se um risco eminente.

Quando questionados se eles tinham conhecimentos acerca de quais zoonoses podem ser transmitidas por animais silvestres, na primeira aplicação do questionário, 76,20% dos alunos afirmaram desconhecer essas possíveis doenças, e 23,80% disseram saber. Após a

reaplicação, 90,50% conseguiram identificar tais doenças, 9,50% não conseguiram fazer essa identificação. Percebe-se que antes da intervenção proposta no presente estudo, as crianças não tinham conhecimentos das formas de transmissões das zoonoses. O que é um problema, tendo em vista que 6 em cada 10 doenças infecciosas em humanos originam-se em animais (CIZ-UFJF, 2022). Então faz-se importante que isso seja informado desde cedo, para que elas possam se sensibilizar dos riscos da convivência com animais silvestres, assim como cita Baldoino e Veras (2016), a educação em saúde e a promoção da saúde devem estar ligados, produzindo possibilidades de informações e conscientização da qualidade de vida de um indivíduo.

Notou-se que as informações sobre formas de prevenção das zoonoses ainda são ausentes, pois no questionário aplicado, observou-se que 81,00% das crianças desconheciam quaisquer formas de prevenção e somente 19,00% conheciam. No entanto, após a reaplicação verificou-se que houve uma mudança significativa nos resultados, onde 90,50% obtiveram conhecimentos de como se prevenir dessas doenças e apenas 9,50% afirmaram não saber. Resultados estes que corroboram com os de Rocha (2017), que realizou na cidade de São Luís, no estado do Maranhão uma pesquisa semelhante, com alunos do 5º e 8º do ensino fundamental, onde foi questionado aos participantes sobre a transmissão das zoonoses, em específico a leptospirose, e 64% afirmaram não conhecer como ocorre essa transmissão, no entanto, logo depois de uma palestra houve uma boa melhoria nos resultados, o percentual de conhecimento dos alunos sobre isso chegou a 90%.

Mostrando mais uma vez que ações educativas, como a que foi proposta no presente estudo são eficazes, pois é importante que desde cedo as crianças sejam sensibilizadas. Pois uma vez que há o entendimento das crianças sobre a importância de se adotar costumes de prevenção de doenças, elas passam a realizar em suas rotinas, além de repassarem aos seus familiares os conhecimentos obtidos (Ferreira; Silva, 2013). A importância da adoção de ações pedagógicas crianças, pois pesquisas relacionadas ao tema mostram que estas são um dos grupos mais vulneráveis a contrair zoonoses (Araújo *et al.*, 2016)

Ainda, verificou-se que inicialmente os estudantes tinham pouco conhecimento sobre os impactos das ações humanas sobre a propagação zoonoses, uma vez que, 90,50% das crianças não sabia que o homem pode aumentar de forma significativa as chances de transmissão, e apenas 9,50% confirmaram estarem cientes disso. Foi possível visualizar boas mudanças nos dados coletados, pois 100% conseguiram reconhecer que o homem tem influência sobre isso. É possível associar que o delimitado conhecimento das crianças provém das poucas discussões em que colocam as sociedades atuais como os principais responsáveis pelo desequilíbrio

ecológico.

O tráfico ilegal de animais é uma das ações que mais afetam o meio ambiente, e várias outras faces da sociedade, provocando perdas irreversíveis nos ecossistemas, como a extinção de espécies, bem como o surgimento de enfermidades que comprometem os seres humanos, as quais podem acontecer pelo contato irregular com animais silvestres (Duarte *et al.*, 2020). Dessa forma, a conscientização sobre zoonoses pode ser uma boa ferramenta ao combate a esse crime. Em um estudo feito por Moorhouse *et al.* (2017), foram obtidos dados que indicam que informações sobre doenças e a ilegalidade de se ter animais da fauna silvestre reduzem em 39% a probabilidade de compra pelos participantes entrevistados, assim, fica evidente que a propagação sobre os ricos de se conviver com seres silvestres, é benéfica tanto para a saúde das pessoas quanto para a preservação da natureza.

Por fim, foi questionado aos alunos sobre o método usado na proposta do projeto, onde as crianças tinham que opinar sobre de que forma elas absorveram mais conhecimentos, com a palestra ou pelo jogo de quiz. Entre as duas opções que eles tinham que escolher, houve uma pequena diferença na escolha pela palestra e a atividade lúdica. Do total, 42,80% disseram ter gostado mais da palestra, em contrapartida 57,20% responderam ter gostado e aprendido mais com o uso do quiz, mostrando grande interesse dos alunos pela metodologia, levando em conta que foi um momento de bastante interação entre os autores e as crianças e delas entre si, pois trata-se de algo novo para eles diferente de aulas expositivas, usadas pela maioria dos professores. Moreira *et al.* (2013), evidencia que as palestras podem disseminar de forma eficaz informações importantes, ajudando na fixação dos conhecimentos relacionados transmissão e prevenção das zoonoses. Ainda, os jogos de quiz vêm sendo utilizados como recurso pedagógico em várias áreas do conhecimento, melhorando e estimulando a ação de crianças e jovens, proporcionando também a melhor fixação dos conhecimentos (Alves *et al.*, 2015).

De acordo com Silva e Fontes (2017), mesmo sendo pouco usado no cotidiano dos alunos em sala de aula, os jogos lúdicos quando inseridos como recurso pedagógico, tem extrema influência no aprendizado, ainda mais quanto a sua facilidade de serem adaptados em diversos conteúdos diferentes, podendo ser utilizado não somente com crianças, mas sim, em todas as fases de ensino ajustando-se somente ao grau de dificuldades da série escolar em que for usado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os resultados obtidos foi possível notar que ainda existe uma grande desinformação dos estudantes

em relação as zoonoses, sobretudo aquelas transmitidas por animais silvestres, uma vez que os participantes não tinham noção dos riscos que a relação entre a fauna silvestre e o homem podem oferecer para ambas as partes.

O objetivo foi atendido, levando conhecimentos importantes sobre o tema para o público alvo, pois foi possível visualizar as contribuições da intervenção pedagógica para os estudantes. Evidenciando que ações como palestras e o uso de jogos lúdicos podem ser importantes ferramentas para a sensibilização e fixação de conhecimentos sobre a transmissão e prevenção de zoonoses.

Todavia ainda se faz necessário a realização de mais estudos educativos como o aqui proposto, principalmente com crianças e jovens, pois estes têm grande poder de multiplicar e repassar informações. Assim, espera-se que por meio dos dados apresentados este estudo sirva de base e incentivo para que as escolas, em especial aquelas de Pedro II-PI, venham realizar trabalhos contínuos que possam levar esclarecimentos sobre as zoonoses.

REFERÊNCIAS

ALVES, N. D.; SOARES, K. K. S.; LANDIM, C. P.; SANTOS, P. V. F.; RODRIGUES, G. S. O.; FEIJÓ, F. M. C.; OLIVEIRA, A. L. M.; SANTOS, C. S. Conhecimento de Crianças de Escolas Públicas de Mossoró/RN Sobre Zoonoses. **Revista de Agroecologia no Semiárido**, v. 4, n. 3, p. 55-59, 2020.

ALVES, R. M. M.; GEGLIO, P. C.; MOITA, F. M. G. S. C.; SOUSA, C. N. S.; ARAÚJO, M. S. M. O Quiz como Recurso Pedagógico no Processo Educacional: Apresentação de um Objeto de Aprendizagem. **XIII Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Pernambuco**, p. 1-12, 2015.

ARAÚJO, A. A. B.; OLIVEIRA, A. L.; AZEVEDO, F. F.; LINS, G. R.; SILVA, I. S. S.; BARBOSA, V. S. A. Ações Educativas na Prevenção de Zoonoses e Acidentes por Animais em Crianças de Cuité-PB. **7º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária**, p. 1-12, 2016.

AZEVEDO, B. M. Á.; ALBUQUERQUE, B. C. L.; LIMA, É. V.; COSTA, J. M. B. S. Determinantes Sociais de Saúde Relacionadas à Leishmaniose Visceral no Nordeste Brasileiro. **Revista dos Seminários de Iniciação Científica**, v. 4, n. 1, ed. 1, p. 80-81, 2022.

BALDOINO, A. S.; VERAS, R. M. Análise das Atividades de Integração Ensino-Serviço Desenvolvidas nos Cursos de Saúde da Universidade Federal da Bahia. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 50, p. 17-24, 2016.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Manual de Vigilância, Prevenção e Controle de Zoonoses**, p.120, Brasília-DF, 2016. Disponível em: https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_prevencao_controle_zoonoses.pdf. Acesso em: 25 set. 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Situação epidemiológica da Leishmaniose Visceral**, 2022.

Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/l/leishmaniose-visceral/situacao-epidemiologica-da-leishmaniose-visceral>. Acesso em: 13 set. 2023.

CIZ-UFJF. **A varíola “dos macacos” e as zoonoses**, 2022. Elabora pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Disponível em: <https://www.ufjf.br/zoologiaitinerante/2022/07/08/a-variola-dos-macacos-e-as-zoonoses/>. Acesso em: 19 nov. 2023.

DUARTE, D. F.; FERNANDES, T. A. S.; WALDIGE, A. A.; SILVA, T. S.; SANTOS, B. R. G. dos; FERREIRA, T. F.; ALVES, J. N.; SILVA, A. Y. C.; SCHERER, A. Tráfico de animais silvestres e seus impactos no meio. **Pubvet**, v. 15, n. 11, p. 1-5, 2021.

FERREIRA, E. A.; SILVA, F. **Projeto Educação e Saúde: a importância das medidas de higiene para a profilaxia de doenças parasitárias**, 2013, p. 1-15, TCC (Graduação) - Curso de Ciências Biológicas, Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix, Belo Horizonte/Mg, 2013.

FERREIRA, J. M.; BARROS, N. M. O tráfico de fauna silvestre no Brasil e seus impactos. **Revista de Direito Penal e Processo Penal**, v. 2, n. 2, p. 76-100, 2020.

HOBBS, E. C.; MWAPE, K. E.; DEVLEESSCHAUWER, B.; VAN DAMME, B.; KRIT, M.; BERKVENS, D.; ZULU, G.; MAMBWE, M.; CHEMBENSOFU, M.; TREVISAN, C.; BAAUW, J.; PHIRI, I. K.; SPEYBROECK, N.; KETZIS, J.; DORNY, P.; WILLINGHAM, A. L.; GABRIËL, S. Effects of ‘The Vicious Worm’ educational tool on Taenia solium knowledge retention in Zambian primary school students after one year. **Plos Neglected Tropical Diseases**, v. 13, n. 5, p. 1-15, 2019.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Cidades e Estados**, 2021. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pi/pedro-ii.html>. Acesso em: 29 nov. 2023.

MOORHOUSE, T. P.; BALASKAS, M.; D'CRUZE, N. C.; MACDONALD, D. W. Information Could Reduce Consumer Demand for Exotic Pets. **Conservation Letters**, v. 10, n. 3, p. 337-345, 2017.

MOREIRA, F. R. C.; MORAIS, N. R. L.; OLIVEIRA, F. L. M.; SOUZA, J. C.; LIMA, M. S.; COSTA, F. P.; MOREIRA, P. V. S. Q.; GÓIS, J. K. Avaliação do Conhecimento de Algumas Zoonoses em Alunos de Escolas Públicas nos Municípios de Apodi, Felipe Guerra e Severiano Melo (RN) - Brasil. **Holos**, v. 2, p. 66-78, 2013.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Zoonoses**, 2020. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/zoonoses>. Acesso em: 31 ago. 2023.

RABELLO, A. M.; OLIVEIRA, D. B. Impactos ambientais antrópicos e o surgimento de pandemias. **UNIFESSPA contra a covid 19**, v. 26, p. 1-7, 2020.

ROCHA, B. R. **Avaliação do Conhecimento dos Alunos do Ensino Fundamental das Escolas Públicas de São Luís Sobre o Controle de Zoonoses**. 2017. p. 01-44. TCC (Graduação) - Curso de Medicina Veterinária, Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís/MA, 2017.

SILVA, J. S.; FONTES, L. S. “Combatendo os Nematelmintos Parasitas”: Jogo Didático Para Facilitar a Aprendizagem. **Ensino, Saúde e Ambiente**, v. 10, n. 3, p. 127-143, 2017.